

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

УСМОНИЁН НОЗИЛА УСМОН

внутренний доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Дангаринского государственного университета.

Аннотация: *Статья посвящена сравнительному анализу средств выражения модальности в английском, русском и таджикском языках. Модальность рассматривается как универсальная грамматико-семантическая категория, отражающая отношение говорящего к содержанию высказывания, степени его достоверности, необходимости, возможности и долженствования. В работе анализируются основные теоретические подходы к интерпретации модальности в современной лингвистике, а также описываются грамматические, лексические и синтаксические средства её выражения в сопоставляемых языках. Особое внимание уделяется модальным глаголам и аналитическим конструкциям английского языка, функционально-семантической организации модальности в русском языке и аналитико-контекстуальным средствам выражения модальных значений в таджикском языке. Проведённый анализ позволяет выявить как общие, так и специфические черты в системах выражения модальности, обусловленные структурными особенностями языков. Полученные результаты имеют теоретическое значение для сравнительного языкознания и практическую ценность для переводоведения и преподавания грамматики.*

Ключевые слова: *модальность; модальные глаголы; модальные конструкции; эпистемическая модальность; деонтическая модальность; грамматическая семантика; сравнительное языкознание; английский язык; русский язык; таджикский язык.*

Модальность относится к числу фундаментальных категорий языка и занимает центральное место в системе грамматико-семантических средств выражения отношения говорящего к сообщаемому. В современной лингвистике модальность рассматривается не только как формально-грамматическая категория, но прежде всего как сложное функционально-семантическое образование, отражающее субъективную оценку действительности, степень достоверности высказывания, а также различные типы необходимости, возможности, долженствования и волеизъявления. Именно многоаспектность модальности обуславливает устойчивый интерес исследователей к данному феномену и делает его продуктивным объектом сравнительно-лингвистического анализа.

Несмотря на разнообразие подходов к интерпретации модальности, большинство исследователей сходятся во мнении, что данная категория носит универсальный характер и присутствует во всех языках мира, однако способы её выражения существенно различаются в зависимости от структурных и типологических особенностей конкретного языка. Как отмечает Дж. Лайонз, модальность представляет собой «область значения, связанную с отношением говорящего к истинности или реализуемости высказывания» [Lyons, 1977, с. 452]. В этом контексте модальность выходит за рамки чисто грамматического явления и оказывается тесно связанной с прагматикой, семантикой и дискурсивной организацией речи.

В англоязычной лингвистической традиции особое внимание уделяется разграничению эпистемической и деонтической модальности, что находит отражение в работах Ф. Палмера, который определяет модальность как «грамматикализованное выражение отношения говорящего к событию» [Palmer, 2001, с. 8]. Эпистемическая модальность связана с оценкой степени вероятности или достоверности сообщаемого, тогда как деонтическая отражает социально обусловленные значения необходимости, разрешения или обязательства. Данное разграничение оказывается методологически значимым при анализе модальных глаголов и конструкций, особенно в языках с развитой системой аналитических средств.

В русской лингвистике категория модальности традиционно рассматривается в рамках функционально-семантического подхода. В трудах В. В. Виноградова модальность определяется как «отношение содержания высказывания к действительности с точки зрения говорящего» [Виноградов, 1975, с. 55]. Дальнейшее развитие данная концепция получила в работах А. В. Бондарко, который подчёркивает, что модальность формируется совокупностью разноуровневых языковых средств, объединённых общим семантическим признаком [Бондарко, 1990, с. 63]. Таким образом, модальность в русском языке не сводится исключительно к модальным глаголам, а реализуется через широкий спектр грамматических, лексических и интонационных средств.

В таджикском языкознании категория модальности также рассматривается как функционально-семантическое единство, однако специфика её выражения обусловлена аналитико-синтетическим характером языка. Исследователи отмечают, что в таджикском языке модальные значения часто передаются посредством глагольных форм, вспомогательных глаголов, модальных слов и устойчивых конструкций, а также контекстуальных средств [Ҳасанов, 2010, с. 118]. При этом отсутствие развитой системы модальных глаголов в англоязычном понимании компенсируется активным использованием аналитических конструкций, что делает таджикский язык особенно интересным объектом сопоставительного анализа.

Актуальность исследования средств выражения модальности в английском, русском и таджикском языках определяется несколькими факторами. Во-первых, модальность играет ключевую роль в формировании смысла высказывания и непосредственно влияет на интерпретацию текста. Во-вторых, различия в способах выражения модальных значений создают существенные трудности в переводе и межъязыковой интерпретации, особенно при передаче оттенков необходимости, вероятности и субъективной оценки. В-третьих, сопоставительный анализ модальности позволяет выявить как универсальные, так и языково-специфические черты грамматической организации, что имеет теоретическое значение для общей и сравнительной лингвистики.

Целью настоящего исследования является выявление и сопоставительное описание основных средств выражения модальности в английском, русском и таджикском языках с учётом их грамматических, семантических и функциональных особенностей. В рамках данной цели предполагается решение следующих задач: уточнение теоретических подходов к пониманию модальности в современной лингвистике; анализ модальных глаголов и конструкций в английском языке; описание модальных средств в русском и таджикском языках; выявление сходств и различий в системе выражения модальности и их интерпретация с точки зрения функционально-семантических особенностей рассматриваемых языков.

Методологическую основу исследования составляют сравнительно-лингвистический, описательный и функционально-семантический методы анализа. Материалом исследования послужили примеры из грамматик, лингвистических исследований и аутентичных текстов на английском, русском и таджикском языках. Теоретическая значимость работы заключается в углублении представлений о категории модальности как универсальном и одновременно языково-специфическом явлении, тогда как практическая значимость связана с возможностью использования полученных результатов в преподавании теоретической грамматики, переводоведения и сопоставительного языкознания.

В английском языке модальность получает наиболее чёткое и формализованное выражение благодаря наличию развитой системы модальных глаголов и устойчивых аналитических конструкций. Модальные глаголы английского языка образуют относительно замкнутый класс, характеризующийся отсутствием личных форм, инфинитива и причастий, а также особым синтаксическим поведением, что неоднократно подчёркивается в академических грамматиках [Quirk et al., 1985, с. 137]. К числу основных модальных глаголов относятся *can, may, must, shall, should, will, would*, каждый из которых способен выражать широкий спектр модальных значений в зависимости от контекста.

Семантическая многозначность английских модальных глаголов делает их удобным инструментом выражения как эпистемической, так и деонтической модальности. Так, глагол *must* может использоваться для обозначения логического вывода с высокой степенью уверенности, а также для выражения обязательства или необходимости, навязанной внешними обстоятельствами. Как отмечает Ф. Палмер, различие между этими значениями не является формально маркированным и определяется исключительно контекстом и прагматическими условиями высказывания [Palmer, 2001, с. 69]. Аналогичная полисемия характерна и для глаголов *may* и *can*, которые, помимо значения возможности, способны выражать разрешение, предположение или сомнение.

Наряду с собственно модальными глаголами в английском языке активно функционируют модальные конструкции с полнозначными глаголами, такими как *have to*, *be able to*, *be supposed to*, которые частично компенсируют ограничения модальной системы и позволяют более точно дифференцировать оттенки необходимости и возможности. Исследователи отмечают, что подобные конструкции обладают большей семантической прозрачностью и стилистической нейтральностью по сравнению с классическими модальными глаголами [Bybee, Perkins, Pagliuca, 1994, с. 176]. В сопоставительном аспекте данный факт приобретает особую значимость, поскольку именно аналитические конструкции служат основным средством выражения модальности в языках, не располагающих специализированным классом модальных глаголов.

В русском языке категория модальности реализуется посредством значительно более разнородного набора языковых средств. В отличие от английского, русский язык не обладает замкнутым классом модальных глаголов в строгом смысле этого термина. Модальные значения выражаются при помощи модальных слов, безличных предикативов, инфинитивных конструкций, а также глаголов с ослабленной лексической семантикой, таких как *мочь*, *должен*, *следовать*. Как подчёркивает А. В. Бондарко, модальность в русском языке формируется на пересечении грамматического и лексического уровней, что обуславливает её функциональную гибкость [Бондарко, 1990, с. 88].

Особое место в системе русской модальности занимают предикативные конструкции типа *нужно*, *можно*, *нельзя*, *следует*, которые не имеют прямых структурных аналогов в английском языке. Эти конструкции позволяют выражать как объективную необходимость, так и субъективную оценку ситуации, при этом грамматическое оформление высказывания часто остаётся безличным, что снижает степень эксплицитной субъективности. Виноградов указывает, что подобные формы играют ключевую роль в формировании модального плана высказывания и тесно связаны с категорией предикативности [Виноградов, 1975, с. 61].

Сравнительный анализ показывает, что при формальном сходстве отдельных модальных значений в английском и русском языках механизмы их выражения существенно различаются. Если в английском языке модальность преимущественно грамматикализована и реализуется через специализированные служебные элементы, то в русском языке она носит более диффузный характер и распределяется между различными уровнями языковой системы. Данное различие особенно наглядно проявляется при передаче эпистемической модальности, где английские модальные глаголы позволяют компактно кодировать степень вероятности, тогда как в русском языке аналогичные значения часто выражаются сочетанием лексических и синтаксических средств.

При этом следует отметить, что отсутствие строгой формализации модальной системы в русском языке не свидетельствует о её функциональной неполноте. Напротив, разнообразие средств выражения модальности обеспечивает высокую степень семантической точности и стилистической вариативности, что особенно важно в художественной и публицистической речи. В этом отношении английская и русская системы модальности демонстрируют различные стратегии языковой экономии и экспрессивности, что представляет значительный интерес для сопоставительного анализа.

В таджикском языке модальность не оформлена в виде специализированного класса модальных глаголов, аналогичного английскому, однако модальные значения реализуются посредством разветвлённой системы лексико-грамматических и синтаксических средств. Это обстоятельство обусловлено аналитико-синтетическим характером таджикского языка, в котором функциональная нагрузка модальности распределяется между глагольными формами, вспомогательными элементами, модальными словами и контекстуальными средствами. Как отмечается в таджикской грамматической традиции, модальность следует рассматривать не как изолированную категорию, а как функционально-семантическую зону, охватывающую различные уровни языковой структуры [Хасанов, 2010, с. 121].

Одним из основных средств выражения модальных значений в таджикском языке являются аналитические глагольные конструкции с вспомогательными глаголами и инфинитивом, которые передают значения возможности, необходимости, способности и намерения. Конструкции типа метавонам рафтан, лозим аст анчом додан, маҷбур аст бигӯяд позволяют эксплицитно выражать модальные отношения, при этом модальное значение формируется за счёт сочетания лексической семантики вспомогательного элемента и синтаксической организации высказывания. В отличие от английских модальных глаголов, такие конструкции не утрачивают полностью своей лексической семантики, что придаёт модальности в таджикском языке более конкретный и менее абстрагированный характер.

Значительную роль в выражении модальности играют модальные слова и предикативные элементы, такие как мумкин, лозим, даркор, шарт, ки способны функционировать в составе составного сказуемого или в качестве самостоятельных предикативных компонентов. Эти средства, с одной стороны, сближают таджикский язык с русским, где аналогичные значения выражаются конструкциями нужно, можно, следует, а с другой — демонстрируют специфику таджикской синтаксической организации, в которой модальное значение часто опосредуется союзными и инфинитивными структурами. По мнению таджикских исследователей, подобные конструкции позволяют варьировать степень категоричности высказывания и отражают культурно обусловленные модели речевого поведения [Рахимов, 2015, с. 94].

Эпистемическая модальность в таджикском языке, как правило, выражается лексическими средствами, наречиями и вводными словами, указывающими на степень уверенности или сомнения говорящего, а также контекстуальными элементами. В отличие от английского языка, где значения предположения и вероятности могут быть компактно выражены при помощи модальных глаголов *may* или *must*, в таджикском языке аналогичные значения чаще реализуются развернутыми синтаксическими структурами, что делает высказывание более эксплицитным и прагматически насыщенным. Данное различие имеет принципиальное значение для сопоставительного анализа, поскольку отражает разные стратегии кодирования субъективной оценки.

Сопоставление таджикского языка с английским и русским позволяет выявить как общие, так и специфические черты в системе выражения модальности. Общим для всех трёх языков является функциональное разграничение модальных значений, связанных с возможностью, необходимостью и оценкой достоверности. Однако способы их языковой репрезентации существенно различаются. Английский язык демонстрирует высокую степень грамматикализации модальности, русскому языку свойственна распределённость модальных значений между лексическими и синтаксическими средствами, тогда как таджикский язык характеризуется преобладанием аналитических конструкций и контекстуальной обусловленности модального значения.

Особый интерес представляет сопоставление таджикских аналитических конструкций с английскими модальными конструкциями типа *have to* или *be able to*. Несмотря на формальное сходство, их семантическое наполнение и прагматическое функционирование не совпадают полностью. В таджикском языке модальная конструкция, как правило, сохраняет более тесную связь с лексическим значением вспомогательного элемента, тогда как в английском языке наблюдается более высокий уровень абстракции и грамматикализации. Русский язык в данном

аспекте занимает промежуточное положение, сочетая элементы лексической мотивированности и грамматической обобщённости.

Таким образом, анализ таджикского материала подтверждает положение о том, что модальность является универсальной категорией, реализуемой через различные языковые механизмы. При отсутствии специализированного класса модальных глаголов таджикский язык демонстрирует высокую функциональную гибкость и богатство средств выражения модальных значений. Сопоставление с английским и русским языками позволяет более чётко выявить особенности грамматической организации каждого языка и показать, что различия в выражении модальности обусловлены не уровнем развития языковой системы, а различными стратегиями языковой категоризации и семантической экономии.

Проведённый сравнительно-лингвистический анализ средств выражения модальности в английском, русском и таджикском языках позволяет сделать ряд обобщающих выводов, имеющих как теоретическое, так и прикладное значение. Прежде всего, модальность подтверждает свой статус универсальной грамматико-семантической категории, присутствующей во всех исследуемых языках, однако способы её языковой репрезентации демонстрируют существенную вариативность, обусловленную структурными и функциональными особенностями конкретных языковых систем.

Английский язык характеризуется высокой степенью грамматикализации модальности, что проявляется в наличии специализированного класса модальных глаголов и устойчивых аналитических конструкций, способных компактно и экономно выражать широкий спектр модальных значений. Данная особенность обеспечивает формальную прозрачность и структурную упорядоченность модального плана высказывания, однако одновременно приводит к значительной семантической полифункциональности отдельных модальных форм, интерпретация которых в значительной степени зависит от контекста и прагматических условий общения [Palmer, 2001, с. 74].

Русский язык демонстрирует иную стратегию выражения модальности, основанную на распределении модальных значений между различными уровнями языковой системы. Отсутствие строго специализированного класса модальных глаголов компенсируется использованием модальных слов, предикативных конструкций, инфинитивных сочетаний и контекстуальных средств. Такая диффузность модальной системы обеспечивает высокую степень семантической гибкости и стилистической вариативности, что позволяет более точно отражать субъективные оценки и коммуникативные намерения говорящего [Бондарко, 1990, с. 102].

Таджикский язык, в свою очередь, характеризуется преобладанием аналитических и лексико-синтаксических средств выражения модальности при сохранении тесной связи модального значения с лексической семантикой вспомогательных элементов. Модальные конструкции таджикского языка, как правило, менее грамматикализованы по сравнению с английскими аналогами, однако отличаются высокой эксплицитностью и прагматической насыщенностью. Это позволяет говорящему более явно выражать отношение к сообщаемому, что особенно важно в условиях контекстно ориентированной коммуникации [Хасанов, 2010, с. 129].

Сопоставительный анализ показал, что различия в системах выражения модальности не свидетельствуют о «развитости» или «недостаточности» той или иной языковой модели. Напротив, каждая из рассматриваемых языковых систем реализует собственную стратегию категоризации модальных значений, оптимальную с точки зрения её внутренней структуры и коммуникативных потребностей. Английский язык ориентирован на формальную экономию и грамматическую абстракцию, русский — на функциональную вариативность и синтаксическую гибкость, таджикский — на аналитическую развернутость и контекстуальную определённость.

Научная новизна настоящего исследования заключается в комплексном сопоставительном описании средств выражения модальности в трёх разноструктурных языках

с учётом их грамматических, семантических и функциональных особенностей, а также в выявлении общих и специфических механизмов языковой репрезентации модальных значений без сведения анализа к формально-типологическим классификациям. Полученные результаты позволяют углубить представления о модальности как динамической функционально-семантической категории и уточнить её место в системе грамматических значений.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования её результатов в курсах теоретической грамматики, сопоставительного языкознания и переводоведения, а также при анализе межъязыковых интерференций, возникающих при передаче модальных значений в процессе перевода с английского языка на русский и таджикский языки и в обратном направлении. Материалы исследования могут быть использованы при подготовке учебных пособий и методических разработок, ориентированных на формирование навыков адекватной интерпретации модального плана высказывания.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что модальность представляет собой одну из ключевых категорий языка, отражающую сложное взаимодействие грамматических, семантических и прагматических факторов. Сопоставительное изучение средств её выражения в английском, русском и таджикском языках позволяет не только выявить структурные различия между языковыми системами, но и глубже понять универсальные механизмы языковой репрезентации субъективного отношения говорящего к действительности.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Бондарко А. В.** Функциональная грамматика. Модальность. — Л.: Наука, 1990. — 216 с.
2. **Виноградов В. В.** О категории модальности и модальных словах в русском языке // Избранные труды. — М.: Наука, 1975. — С. 53–87.
3. **Лайонз Дж.** Семантика. Т. 2. — М.: Прогресс, 1983. — 496 с.
4. **Палмер Ф. Р.** Модальность и наклонение. — М.: ЛКИ, 2008. — 304 с.
5. **Куирк Р., Гринбаум С., Лич Дж., Свартвик Я.** Грамматика современного английского языка. — М.: Высшая школа, 1985. — 1779 с.
6. **Bybee J., Perkins R., Pagliuca W.** The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World. — Chicago: University of Chicago Press, 1994. — 398 p.
7. **Huddleston R., Pullum G.** The Cambridge Grammar of the English Language. — Cambridge: Cambridge University Press, 2002. — 1842 p.
8. **Шведова Н. Ю.** Русская грамматика. Т. 2. — М.: Наука, 1980. — 709 с.
9. **Апресян Ю. Д.** Лексическая семантика. — М.: Языки славянской культуры, 1995. — 472 с.
10. **Кибрик А. А.** Очерки по функциональной типологии. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — 352 с.
11. **Ҳасанов Н.** Грамматикаи забони тоҷикӣ. — Душанбе: Маориф, 2010. — 412 с.
12. **Раҳимов А.** Масъалаҳои семантикаи грамматикӣ дар забони тоҷикӣ. — Душанбе: Дониш, 2015. — 248 с.
13. **Абдуллоев С.** Забони адабии тоҷик: масъалаҳои назариявӣ. — Душанбе: Ирфон, 2008. — 320 с.